

Life
Seed
NEB

Report on the results of the launch of the citizen designers group

Deliverable: D4.1

Author: EuroVértice

Date: 19.12.2024

Co-funded by
the European Union

Project information

Project Acronym:	LIFE23-ENV-ES-LIFE SeedNEB
Full title of the project:	Beautifying cities through nature: implementation of biodiversity-friendly NBS framed by the New European Bauhaus in 3 pilot neighbourhoods of Spain, Italy and Hungary.
Coordinator:	AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ
Funded by:	LIFE Program - Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects
Call for proposals:	LIFE-2023-SAP-ENV
Project no:	101148064

Document information

Editorial Team:	Carlos Javier Egio Rubio. EuroVértice Consultores. Irene Ballesta Artero. EuroVértice Consultores. Carmen Sanz Pérez. EuroVértice Consultores. Collaborators: Carmen Gutiérrez Rodríguez. Municipality of Lorquí. András Merza. Municipality of Dunaújváros. Anett Szalai. Municipality of Dunaújváros. Monica Spedaliere. Municipality of Potenza.
Dissemination Level:	Public
Document status:	VI

Contents

1. Dynamics of the meeting.....	4
2. The meeting in the three municipalities	4
3. Results.....	9
3.1. Stakeholder mapping	9
3.2. SWOT Analysis.....	10
3.3. Communication analysis.....	15
4. Photographs.....	21
5. Press clipping.....	28

1. Dynamics of the meeting

One of the objectives of LIFE SeedNEB is to establish a strong and stable participatory governance structure that will be maintained throughout the project and will be sustainable over time.

Along with the NEB facilitator, the Seeders Group, made up of people with technical skills from the communities in which the project will work, is a fundamental element. Following the Clever Cities methodology (H2020), its members will have an active role throughout all phases of the project, with a special emphasis on co-creation.

The objective of the Seeders Group launch is to gather previously mapped committed stakeholders to involve them in the project, planning with them the first steps.

In this first meeting the following dynamics were followed:

1. Active presentation.
2. Presentation of the project.
3. Presentation of the NEB facilitator.
4. SWOT analysis of the situation of participation in the municipality.
5. Approach to project communication.

Special emphasis was made on explaining the main concepts associated with LIFE SeedNEB, such as Nature-Based Solutions, the New European Bauhaus or the Bauhaus Citizen School.

Since this is a fundamental element of the Co-creation Plan, the result of the SWOT analysis will be explained in more detail in the deliverable (D4.2).

2. The meeting in the three municipalities

Lorquí (ES)

In Lorquí the meeting took place on Thursday, November 14, 2024 in the Plenary Hall of the Town Hall.

It was attended by eleven people with very diverse profiles among which stand out people with professional training in the areas covered by the project (architects and technical architect), people involved in the associative life of the municipality, a councilor and people who could help mobilize a sector as important as the youth, such as a school teacher and the library worker.

After the initial dynamics, the meeting was very lively with interventions and questions throughout the presentation. In particular, much emphasis was placed on the importance of involving the rest of the community, looking for the most appropriate channels to do so and adapting the contents to each audience. This was discussed in depth in the second session as will be further developed in D4.2.

The importance of associating the project with other environmental initiatives being developed in the municipality was also discussed, and the capacity of the people who will be part of the Seeders Group to propose initiatives was highly valued.

It should be noted that the first decisions on the organization of this workspace were taken. For example, once the people who applied for the NEB facilitator selection process were presented, it was proposed and agreed that this figure will rotate every half year among the candidates and will be part of the Seeders Group.

In addition, the training that was planned for the NEB Ambassador will be available to all people in the NEB Seeders Group who are interested in learning more about the New European Bauhaus.

It was also decided to change the name of the 'Seeders group' to 'Grupo de sembradores', in Spanish, to facilitate its dissemination among the inhabitants of the municipality.

Finally, work was done on a SWOT matrix, with emphasis on participation in Lorquí, and the communication proposals to be worked on in the second meeting (meeting to design the co-creation plan) were established.

It is worth mentioning the interest aroused by the project and the commitment shown by the attendees to participate in a very active way.

Potenza (IT)

In Potenza the launch meeting of the Seeders Group took place on November 20, 2024 in the Arches Hall of the Palazzo della Città.

It was attended by 21 people, being a diverse group consisting of agronomists, Feng Shui experts, architects, citizens, school representatives (including parents), engineers and members of environmental associations. This initial meeting is considered an important step in involving the local community.

Moderated by Professor Sgobbo, the session encouraged inclusive dialogue and active participation. Following the presentation of the project, each attendee introduced themselves and shared their personal motivations for

joining the initiative. The group demonstrated a high level of enthusiasm, along with valuable questions and constructive comments, highlighting the importance of open discussion to guide the project effectively. The group was considered to be well balanced and multidisciplinary, with professionals whose expertise aligns with the goals and themes of the initiative.

A key theme of discussion was the need for strategies to ensure that the renaturalized area is properly maintained over time and that citizens “embrace” it as something they feel responsible for and care about. This highlighted the importance of fostering a sense of ownership and community ownership.

The SWOT analysis focused on the challenges and opportunities associated with the project, particularly in the context of climate change adaptation and urban integration. Communication strategies to enhance public participation and ensure that the community is kept informed of the project's progress were also discussed.

The session also evaluated the three shortlisted candidates for the role of Seeders facilitator based on their leadership and mediation skills in a real-world context.

The participants showed great interest in the project and its potential positive impacts. At the same time, discussions highlighted the need to address emerging concerns and refine strategies to ensure the success of the initiative.

Dunaújváros (HU)

The launch of the Seeders Group took place in Dunaújvaros on October 18, 2024.

The meeting was attended by 22 participants with profiles as diverse as local citizens, municipal government employees, entrepreneurs, urban maintenance staff, specialists, people involved in the arts, a contemporary artist, a university associate professor, the deputy mayor and representatives of BirdLife Hungary and the Danube-Ipoly National Park.

Co-funded by
the European Union

It was emphasized that the project is particularly important for Dunaújváros, as the development of green roofs, green walls and urban green spaces will help reduce air and noise pollution, as well as provide protection against flooding and heat waves. The feedback was very positive. Some questions arose, for example, about the importance of public awareness of the project or the type of plants that would be used in the interventions. These demonstrate the interest among the attendees.

The SWOT analysis focused on identifying the challenges and opportunities related to the project in relation to the effects of climate change in the city.

At the same time, communication actions were proposed to improve the effectiveness of the project and keep the different audiences informed.

Seeders Group members were particularly interested in practical greening solutions, such as the installation of bird nests, insect hotels and bat boxes, along with their monitoring.

3. Results

3.1. Stakeholder mapping

Mapping Lorquí

Mapping Potenza

Co-funded by
the European Union

Mapping Dunaújváros

This project has received funding from the European Union's Life programme under grant agreement no 101148064. The sole responsibility for the content of this document lies with the SeedNEB project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

3.2. SWOT Analysis

SWOT Lorquí

Positive aspects:

Local teaching institutions: young people want change and they are the ones who consolidate fewer habits.

Provide a multiple and multidisciplinary vision.

Schools + Associations as a driving force.

Innovate with diversity of thought.

Innovate through nature.

Happy grandparents: grandchildren who stay in the village.

In Lorquí there are many associations that can participate, in addition they receive subsidies from the city council.

There are many active associations in the municipality.

Large number of associations very well communicated between them.

Large number of associations.

Working with associations, there are 54 associations.

Associations + town council move the town.

Grow the town in welfare and culture.

There is a great Regulation of Citizen Participation.

It is necessary to work on it and participate in everything.

Negative aspects

In Lorquí there are many associations that can participate, in addition they receive subsidies from the city council.

There are numerous active associations in the municipality.

Large number of associations very well communicated between them.

Large number of associations.

Working with associations, there are 54 associations.

Associations + town council move the town.

Grow the town in welfare and culture.

There is a great Regulation of Citizen Participation.

It is necessary to work on it and participate in everything.

SWOT Potenza

Strengths

- European support: The project is co-financed by the LIFE Environment Program, guaranteeing financial resources and legitimacy.
- Interdisciplinary collaboration: Involvement of universities, local authorities and companies specialized in urban planning and sustainable design.
- Innovative approach: Integration of nature-based solutions (NBS) with the New European Bauhaus, creating a strong link between sustainability and urban design.
- Active community participation: Citizens are engaged as Sowers through workshops, the Citizen School and educational initiatives.
- Measurable impact: Real-time monitoring of environmental and social indicators (e.g., air quality, emissions reduction, etc.).
- Concrete objectives: Creation of a recreational space for students and development of a vertical garden.

Weaknesses

- Dependence on external funding: The project is dependent on European funding, which may not be guaranteed in the long term.
- Challenges in citizen participation: Actively involving a sufficient number of citizens could be difficult.
- Long implementation time: Tangible benefits of nature-based solutions may take years to fully materialize.
- Limited initial scope: A pilot intervention in a single location may not generate immediate impact and could be seen as favoring one area of the city over others.

Opportunities

- Global trends toward sustainability: Increasing focus on urban regeneration and the fight against climate change.
- Replication potential: If successful, the proposed solutions could be adopted in other Italian and European cities.
- Education and awareness: The Citizen School workshops and activities can foster a culture of sustainability within the community.
- Improved urban quality of life: Environmental and social improvements could attract new residents and investments in the affected areas.
- Future collaborations: The project could pave the way for new international partnerships.

Threats	
<ul style="list-style-type: none"> • Economic risks: Possible cuts in European funding or economic difficulties in the municipalities involved. • Resistance to change: Lack of interest or opposition from some communities or local administrators. • Technical issues: Challenges in implementing solutions (e.g., unexpected costs or maintenance problems with vertical gardens). • Adverse climatic effects: Extreme weather events could compromise the implementation or effectiveness of interventions. • Competing projects and local priorities: Other local initiatives or needs could divert attention and resources away from LIFE SeedNEB. 	

SWOT Dunaújvaros

SWOT elemzés			
Belső tényezők	Erősségek	Gyengeségek	
	+ EU-s pályázati együttműk. + Zöldterületekkel rendelkező + Duna part, Duna	- szerveretlen civil élet - erős kormformizmus @ ökotudat - rossz v. elégtelen infó - anyagi helyzet, megtartó erő	
Külső tényezők	Lehetőségek	Veszélyek	
	+ revitalizáció + közösség bevonása + aktívabb, boldogabb városi lét	- invazív fajok - a zöldítés nem lesz elérhető - hatékony, nem kerül megvalósításra, rovaroktól való féltélem	

- megújuló, elérhető város
vonzó az emberzet,
nem elűző

- külföldi példák
hatékony áttelepítés

- szemléletformálás nélkül
nem változik a
város lakók hozzáállása

Strengths

- Green area coverage ratio 4X
- Residential and institutional activity, community strength 4X
- Danube 2X
- Location of infrastructure
- Existing expertise
- International cooperation

Weaknesses

- Ageing population, age tree 2X
- Increase in car ownership, comfort 3X
- Declining urban land and buildings
- Shortage of skilled workers
- Unpredictable industrial factors
- Unorganised civil life
- Lack of information
- Funding situation

Opportunities

- External resources, funding opportunities 2X
- Planned urban development, revitalisation 2X
- Changing the mindset of the population
- Greenfield investments
- Social media
- Community engagement
- Adopting good practices from abroad

Threats

- Climate change
- Job losses
- Transparency of public funds
- Limitations
- Destructions
- Negative attitudes of the population
- Invasive species
- Greening will not be effective, disconnection with nature
- Lack of awareness raising

3.3. Communication analysis

Communication Lorquí

Cofinanciado por la Unión Europea. Este proyecto ha recibido financiación del programa Life de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101148064. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del proyecto SeedNEB y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea.

Which citizens would be interested in the project?
 Young people because they are the most motivated in this aspect.
 The people in general through schools, high schools and the Participation Council.
 If they beautify the street, many relatives.
 We want to reach the citizens who are less involved.

How can they be contacted?
 We would arrive by various means:
 Associations.
 Educational centers.
 Word of mouth network.
 All the means at our reach.

Through different activities with all the neighbors in which they see themselves reflected.

Media:

Social networks.

Large formative screens.

Look for ways to interest associations to participate, not only to receive subsidies.

Social networks.

Schools.

Word of mouth.

Motivate schools to participate in surveys and suggestions for actions in the municipality.

Stakeholders:

Neighbors with interest in changing habits or with disposition to environmental education.

Means: events and activities.

Entities: schools, institutes and associations.

Through which entities and organizations?

Since there are many associations through them it would be interesting to transmit the information.

Associations.

Social networks.

Through the website of the City Council. Updating it.

Schools.

Associations.

Especially associations in which children and adolescents participate.

Associations.

Word of mouth.

Social networks.

Press.

Advertisements.

Advertising.

Posters.

Communication Potenza

Citizens interested in the LIFE SeedNEB project can be categorized into several groups, each of which can be engaged and contacted in specific ways:

Residents of the involved urban areas

- Who are they? Citizens living or working near the Poggio Tre Galli district in Potenza, where the vertical garden will be installed.
 - Why are they interested? The intervention will directly impact their quality of life by improving the aesthetics and urban environment.
 - How to contact them?
 - Letters or flyers distributed to nearby households.
 - Announcements through the municipality's official channels (website, newsletter).
 - Information booths in local areas (e.g., at the Leonardo Sinisgalli school building or public spaces in the district).
-

2. Families and students of the Leonardo Sinisgalli school

- Who are they? Parents, students, teachers, and school staff directly involved in the transformation of the building.
 - Why are they interested? The project will create a better educational environment and provide educational opportunities, such as workshops on biodiversity.
 - How to contact them?
 - Communication through the school (email, parent meetings, paper notices).
 - Informational events held at the school or during lessons.
-

3. Young people and professionals interested in sustainability

- Who are they? Young people, university students, environmental professionals, architects, and urban planners who want to learn and contribute to the project.

- Why are they interested? They can gain new skills and participate in a network of innovation linked to the New European Bauhaus.
 - How to contact them?
 - Through partnerships with local universities and institutions.
 - Social media posts and online platforms (e.g., LinkedIn, Facebook groups dedicated to sustainability).
 - Direct invitations through local or environmental associations.
-

4. Local associations and community groups

- Who are they? Neighborhood associations, environmental groups, non-profits, and social cooperatives active in Potenza.
 - Why are they interested? They can actively collaborate in the project's realization and benefit from educational and awareness-raising activities.
 - How to contact them?
 - Through direct meetings and roundtable discussions organized by the municipality.
 - Targeted emails and contacts with association leaders.
-

5. Curious citizens or potential volunteers (Seeders)

- Who are they? People interested in contributing to the green transformation of the city, even without specific technical skills.
 - Why are they interested? They can actively participate in change and gain new knowledge through courses and workshops.
 - How to contact them?
 - Advertising campaigns in local media (TV, radio, newspapers).
 - Posts on official social media channels of the Municipality of Potenza.
 - Informational booths at public events like the Tree Festival.
-

Practical suggestions for contacting citizens:

- Creation of a dedicated digital platform: A website or a section of the municipal website to collect registrations and provide updates to citizens.
- Use of social media: Facebook, Instagram, and WhatsApp for spreading information and managing workshop registrations.
- Collaboration with local influencers: Engage local figures or community leaders to promote the project.
- Municipal newsletters: Use existing mailing lists to inform and engage citizens.

Communication Danaújvaros

Kommunikációs elemzés

Kik az érdekelt felek a projektben?	Milyen médiumokon keresztül lehetne felvenni velük a kapcsolatot (közösségi hálózatok-melyeken, plakátokon, szájról szájra terjedő hírek...)?	Melyik szervezeteken vagy egyesületeken keresztül?
<ul style="list-style-type: none"> - ördök - általános élközelpisika - egyetem - lakásszöv. - labosság - társasház - valósreldő szervezetek - vállalkozások 	<ul style="list-style-type: none"> - online felületek - újság/sajtó/szótlapok - személyes megközelítés - fórumok/előadások - közösségi média - meghirdetett lakossági akciók - városi rendezvények 	<ul style="list-style-type: none"> - Szabó Péter Centrum - tanterület - nyugati központ - GÉSE - civil szervezetek - egyetem - ördök - önkormányzat - lakásszövetkezetek - Ifjúsági tanács - állatvédő szerv. - Madarhívó Egyesület - Nemzeti Park

Which citizens would be interested in the project?

- Public
- Municipality
- University
- Law firm
- Kindergartens
- Schools
- Businesses
- Neighbourhood organisations

How can they be contacted?

- Poster
- DSTV (local TV channel)
- Websites
- Personal contacts
- Citizens' forum
- Local radio
- Social media
- Citizen actions
- Periodic events
- Newspaper

Through which entities and organizations?

- Exam Centre
- Vocational Training Centre
- Kindergartens
- Chamber of Commerce
- NGOs
- Municipalities
- School district
- University
- Animal welfare associations
- Newspaper
- National Park

Co-funded by
the European Union

4. Photographs

Lorquí

Co-funded by
the European Union

Co-funded by
the European Union

Potenza

Co-funded by
the European Union

Potenza

Co-funded by
the European Union

Dunaújvaros

Co-funded by
the European Union

Co-funded by
the European Union

5. Press clipping

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
Martedì 20 novembre 2024

BASILICATA | 41

AMBIENTE URBANO L'INIZIATIVA «LIFE SEEDNEB»

IL PROGRAMMA
L'obiettivo è trasformare gli spazi utilizzando soluzioni in grado di migliorare la qualità dell'aria e favorire il benessere della comunità

Giardini verticali e tetti verdi Potenza città ecosostenibile

Il capoluogo lucano è uno dei centri pilota del progetto europeo
Oggi la presentazione nella Sala dell'arco del Comune

«**POTENZA.** Potenza si candida a diventare città verde grazie al progetto europeo «LIFE SeedNEB». «Una straordinaria iniziativa che mira a trasformare gli spazi urbani utilizzando soluzioni naturali e sostenibili, ha sottolineato l'assessore all'Ambiente Michele Benerenti. Potenza è uno dei tre comuni pilota del progetto, oltre Lorquí (Spagna) e Dunajská (Cechia). Al progetto collaborano inoltre due università importanti come il Politecnico di Madrid e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, a cui si aggiungono tre partner europei in settori strategici per l'ambiente e l'urbanistica: l'Associazione dei Naturalisti del Sud Est (Anse), la società di progettazione paesaggistica Singolare Green, e la società di consulenza europea EuroVértice che coordina anche il progetto LIFE Bauhausing Europe».

«Questa rete di competenze interdisciplinari permette al progetto di beneficiare di una solida base di conoscenze e strumenti innovativi» ha evidenziato Benerenti. «L'obiettivo di LIFE SeedNEB è dimostrare che le soluzioni basate sulla natura, combinate con l'impegno del Nuovo Bauhaus Europeo (NBE), possono generare benefici concreti per l'am-

bitante urbano, la biodiversità e la qualità della vita dei cittadini».

Diverse le soluzioni proposte, a partire dai giardini verticali e tetti verdi che verranno installati in spazi pubblici di ogni città pilota. A Potenza, verrà realizzato un giardino verticale sulla parete dell'edificio scolastico Leonardo Sinigaglia, nel quartiere di Poggio Tre Galli, che non solo trasformerà l'aspetto della scuola, ma contribuirà anche a migliorare la qualità dell'aria, a ridurre l'inquinamento acustico e a favorire il benessere della comunità e della fauna urbana».

Nell'ambito del progetto è previsto anche il coinvolgimento attivo dei cittadini, invitati a partecipare in qualità di «seeder», diventando così parte del gruppo di co-designer, partecipando alle attività di progettazione e realizzazione del giardino verticale. I «seeder» avranno l'opportunità di collaborare con esperti e partner europei per ideare soluzioni verdi che rispondano alle esigenze locali.

Per promuovere una partecipazione informata e coinvolta, il Comune di Potenza istituirà una Citizen School: uno spazio educativo dedicato alla cittadinanza che offrirà corsi, workshop e tutorial per sensibilizzare la comunità sull'importanza della sostenibilità, della biodiversità e della rigenerazione urbana.

Grazie a un programma di monitoraggio ambientale e al lavoro dei «seeder», l'impatto del progetto sarà misurato in tempo reale, valutando indicatori come qualità dell'aria, riduzione delle emissioni e miglioramento delle condizioni urbane. «Con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico del 30 per cento negli edifici colorati e smaltire circa 300 kg di carbonio all'anno, LIFE SeedNEB rappresenta un passo decisivo per un futuro urbano sostenibile e inclusivo».

Il progetto «LIFE SeedNEB» verrà presentato oggi alle 16 nella Sala dell'Arco del Comune di Potenza.

Angelo La Capra

Ospiti stranieri in visita a Potenza Coordinamento delle emergenze La Protezione civile sale in cattedra

Si è conclusa con una visita guidata alla Sala Operativa della Protezione Civile comunale di Potenza la seconda e ultima giornata del progetto Fire Free MED (FRED), promosso nell'ambito del programma INTERREG EURO-MED 2021-2027, che mira a sviluppare strategie all'avanguardia per prevenire e mitigare il rischio incendi nei territori mediterranei, sfruttando strumenti come telerilevamento, ICT e droni.

Un'importante occasione che ha offerto ai partner stranieri l'opportunità di approfondire la conoscenza delle procedure operative e delle tecnologie utilizzate nel coordinamento delle emergenze.

Ad accogliere i partecipanti Giuseppe Brindisi, responsabile della Protezione Civile del Comune di Potenza, che ha fatto un breve excursus storico sul sistema italiano di protezione civile e illustrato le principali funzioni della struttura.

Il responsabile ha innanzitutto sottolineato il duplice ruolo operativo della Protezione Civile di Potenza che agisce sia come Centro Operativo Comunale (COC) sia come Centro Operativo Misto (COM). Configurazione, questa, che consente un'azione sinergica con i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e altre forze dell'ordine, sotto il coordinamento dei prefetti di Potenza e Matera; inoltre, ha rimarcato il carattere trasversale della struttura che opera secondo il principio di sussidiarietà.

Un principio che prevede interventi differenziati, a seconda della gravità e natura dell'emergenza e coordinati a livello comunale, provinciale e regionale, garantendo una gestione efficace dei rischi idrogeologici, delle emergenze meteorologiche e della crisi, come dimostrato durante la pandemia da Covid-19. In situazioni di emergenza, l'organizzazione si distingue per la capacità di intervento rapido ed efficace, grazie a una rete strutturata che opera in stretta sinergia con istituzioni, associazioni, forze dell'ordine e volontari.

«Un ruolo centrale è riservato proprio ai volontari – definiti da Brindisi – come il cuore pulsante della Protezione Civile. Grazie alla loro dedizione e preparazione – ha concluso Brindisi – sono fondamentali per essere pronti ad agire in caso di emergenza e il loro contributo è inestimabile per la sicurezza della comunità. La visita ha rappresentato un momento significativo per avvicinarsi e il legame tra il progetto FRED e l'attività della Protezione Civile, entrambe ancorate da un impegno per la prevenzione e la gestione della emergenza».

INCONTRO A POTENZA

IL SECONDO VOLUME La storia dei leoni lucani nel libro «Il rosso e il blu» Un secolo di calcio dal 1906/07 al 2010/11

«**POTENZA.** L'Associazione culturale Museo del Calcio Calcio a grinta a lanciare il secondo volume del suo progetto editoriale sulla storia del calcio lucano, intitolato «Il rosso e il blu – un secolo di calcio a Potenza – dal 1906/07 al 2010/11». Dopo il successo del primo volume pubblicato nel dicembre 2021, che ha ripercorso le origini del Calcio Calcio fino alla stagione 1985/86, il nuovo libro copre un periodo altrettanto importante, analizzando ancora più a fondo nell'analisi delle stagioni passate. Gli autori Stefano Iacilli, Giovanni Filanti, Attilio Oddone e per la prima volta Marco Picciano, hanno lavorato con grande attenzione ai dettagli. All'interno non solo il cronista calcistico, ma l'opportunità di rivivere emozioni, profane, realizzate dall'artista Giulio Giordano, accompagnando l'opera di oltre 600 pagine e che include circa 100 documenti tra foto, immagini e ritagli storici. Attilio Oddone ha dichiarato: «Nel volume oltre ad una parte statistica curatissima si trovano le cronache con i profili dei calciatori più rappresentativi, schede critiche sui singoli turni, approfondimenti, aneddoti, curiosità e tantissime foto a corredo dei fatti. Un'occasione affascinante e coinvolgente che ci auguriamo possano provare anche i lettori. Infatti, per il primo libro si fu l'occasione di scoprire o riscoprire storie ormai dimenticate o sconosciute al più come pure la valorizzazione di contribuire a salvare dall'oblio del tempo racconti altrimenti destinati ad andare perduti, per questo volume ormai in dirittura d'arrivo abbiamo riprovato analoghi vissuti in prima persona gioia, sofferenza e purtroppo delusioni sperimentate sui gradoni dello stadio Vianini o attorno con Turechillo ad una gradinata».

La pubblicazione è un vero e proprio viaggio nel tempo. Ogni annata viene raccontata dalle cronache ai profili dei protagonisti, sino ad episodi e personaggi che hanno lasciato il segno. Il secondo volume è già disponibile in prevendita fino al 15 novembre, con l'opportunità per gli acquirenti di ricevere una copia esclusiva. L'opera mira a coinvolgere non solo i tifosi di lungo data, ma anche le nuove generazioni, creando un ponte tra passato e presente per trasferire passione sportiva. «Il rosso e il blu – un secolo di calcio a Potenza – dal 1906/07 al 2010/11 non è solo un libro sul calcio, altresì una testimonianza dell'importanza che lo sport riveste nella vita sociale e culturale».

Atto Bruni

CULTURA IL PROGETTO DI ROSANNA FILONENZA, RESPONSABILE DEL «PRESIDIO DEL LIBRO» La lettura cibo dell'anima, nasce un «forno letterario» a Nova Siri Domenica un evento nel panificio «Bontà nostrane»

ANTONIO CORRARO

«**NOVA SIRI.** Fin dalla notte dei tempi in parola pane farina con cultura, perché esso è il fondamento della civiltà ed ha reso possibile lo sviluppo della poesia. Lo sa bene Rosanna Filonenza, responsabile del «Presidio del libro» di Nova Siri, impegnata a divulgare il valore della lettura, bene inestimabile che codifica la libertà e l'indipendenza del pensiero, negli ultimi tempi sempre meno praticati, come testimoniato i dati in forte calo tra i giovani. Allora perché non portare i libri e la lettura nel luogo dove si nutre lo stomaco e spesso anche l'anima? Il panificio. E nato così il progetto del primo «forno letterario», ospitato nel panificio «Bontà nostrane» di Anna e Tommaso Caruso in viale Siria, riflettendo per questo scopo «L'Odissea».

Già durante l'estate questo e altre attività comunitarie della cittadina hanno offerto il prestito gratuito di libri ai clienti, con un interessante racconto in termini di interesse e popolarità. Domenica 3 novembre, vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà un evento in questo primo luogo pronto a cogliere la bellezza dell'arte, inserito nell'ambito del più ampio progetto di Libreria-Biblioteca diffusa. Previste letture collettive sulla tematica di forte attualità, finalizzate a sensibilizzare sulla prevenzione della violenza. Per partecipare basta scegliere un brano della divina commedia di 5 minuti e condividerlo la lettura, ma anche l'ascolto di tutti i testi che saranno presentati da ciascun ospite. Appuntamento alle ore 16.30 nel giardino antistante il Forno Bontà nostrane».

Ad ottobre Filonenza ha animato la «libreria del lettore» con la «Città dei lettori», che prevedeva la partecipazione di gran parte degli esercizi commerciali di Nova Siri. Ben 30 attività hanno esposto nelle vetrine, accanto ai loro prodotti, diversi libri. L'impegno è stato forte, poiché i libri uscivano dall'agibilità dei deputati per dialogare tra medicinali, frutta, pasta, giardini, pesce e generi alimentari, e suggerire che serve anche un altro momento. Quindi la rassegna di lettura ad alta voce, in cui risuona anche l'appuntamento di domenica nel presidio «L'Odissea». Tutto è stato raccontato con brevi video da Filonenza, che ha saputo raccogliere l'entusiasmo di

POTENZA CONVIENE OGGI IN REGIONE Strategie di prevenzione e gestione della violenza contro le operatrici e gli operatori sanitari

«**POTENZA.** Oggi a partire dalle 8, nella Sala Ingresso del Consiglio regionale della Basilicata, in viale Verrostrò a Potenza, l'Ordine degli Psicologi della Basilicata, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi di Potenza, l'Ordine Insieme degli Assistenti Sociali e l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza ha promosso un convegno sul tema «Strategie di prevenzione e gestione della violenza contro le operatrici e gli operatori sanitari: l'approccio multidisciplinare per la gestione del rischio nel processo di cura». L'intervento alla giornata sarà affidato alla vicepresidente dell'ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Amoreo, i salisti istituzionali saranno a cura di Luisa Lanzetta, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata, Rocco Pedrini, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Potenza, Stefania Robertucci, presidente OPI Potenza, Giuseppe Paolo, presidente dell'Ordine lucano degli Assistenti Sociali, Cosimo Latronico, assessore Salute della Regione Basilicata, Irma Pignotti, consigliere regionale di Partito della Basilicata e Benedetta Diro, direttore generale INPS di Basilicata.

I lavori saranno divisi in due momenti. Nel primo, saranno ospitati i contributi di Alfonso Mazzacara, coordinatore Comitato Scientifico per la Educazione Continua in Medicina Istituto Superiore di Sanità, di Anna Colucci, responsabile Unità Operativa Ricerca psico socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione del Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità, Salvatore Gentile, già direttore Doc di Psicologia Ann, Carlo Sisto, direttore Usd Asp e Anselma Germano, assistente sociale IDF Casertano familiare Ass. Il pomeriggio vedrà gli interventi di Natalino, direttore Psicologia Clinica Asp, Vincenzo Piarro, direttore Servizio Psichiatrico Diagnostico e Cura ASM, Aldo Di Paolo, direttore Struttura Integrazione Complessa di Medicina Legale AOR San Carlo, Giuseppe Bertoni, Comitato Risk Manager Asp e Luigi D'Angelo, direttore sanitario Asp.

NOVA SIRI Iniziativa del Presidio del Libro

POTENZA Il presidente Lovallo: «Maggiore attenzione alle attività commerciali. Serve rafforzare i sistemi di video-allarme in collegamento con le Forze di polizia»

Incendio ex ristorante, Confcommercio: «Dare attuazione al protocollo sicurezza»

Quanto accaduto all'ex ristorante di via Cavour a Potenza, in attesa delle indagini per ricostruire il tutto e accertarne le cause, «ripropone la necessità di garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza agli esercizi commerciali e alle imprese, in attuazione del protocollo che insieme a Confesercenti Potenza abbiamo firmato con il Prefetto Michele Campanaro nel mese di aprile scorso». Lo sostiene il presidente di Confcommercio Potenza Angelo Lovallo riferendo che Confcommercio ha lavorato alla realizzazione di uno snello ed utile "vademecum" da diffondere tra i titolari di attività commerciali e di servizi pubblici prima a Potenza e successivamente in altri centri della provincia per porre l'attenzione degli stessi sul problema della sicurezza e delle strategie di prevenzione da mettere in atto. «L'obiettivo centrale del protocollo è di rafforzare i sistemi di video-allarme in collegamento con le sale operative delle Forze di polizia che, in caso rapina, potranno ricevere segnalazioni e im-

magini in tempo reale. Anche nel caso dell'incendio dell'ex ristorante a Potenza – si sottolinea nella nota di Confcommercio – le telecamere installate nella zona sono uno strumento importante per le indagini». «Alla base del protocollo, come ha sottolineato il prefetto Michele Campanaro – c'è l'andamento dei delitti predatori, contro esercizi commerciali e imprese sul territorio provinciale. Il trend è risultato essere in controtendenza rispetto alle altre voci delittuose, registrando una lieve crescita (da 86 episodi del 2021 a 93 del 2023). Inoltre è preoccupante il dato dei primi mesi del 2024 fornito ad aprile dallo stesso Prefetto: 28 episodi tentati e consumati, tra furti e rapine» afferma Lovallo. «Per tutto questo – dice Lovallo – intendiamo svolgere un compito di sensibilizzazione ed informazione delle categorie più esposte a rischi per accrescere la collaborazione con Prefettura e forze dell'ordine. Una cosa è certa: i negozi rappresentano un tassello fondamentale per il nostro terri-

torio e meritano di essere preservati con cura». Perché le attività, lo ricorda il presidente di Confcommercio, «hanno molteplici ruoli. Sono, ad esempio, veri e propri presidi di sicurezza, capaci di rivestire così un importantissimo ruolo non solo economico ma anche sociale – spiega –. Le luci accese dei negozi, le serrande alzate, popolano le zone e funzionano per l'appunto anche come deterrenti per combattere la microcriminalità, che oggi sta ormai diventando un serio problema in tutte le città». Anche per questo è necessario «ribadire l'importanza di interventi

mirati a sostegno delle attività, strumenti che permettano di mantenere alzate le loro serrande nel corso del tempo – continua Lovallo – perché tutti ne possiamo trarre beneficio. Imprenditori, consumatori, cittadini: se il commercio chiede aiuto è importante sostenerlo. Nello specifico occorrono piccoli aiuti per incentivare l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza».

POTENZA L'assessore Beneventi invita i cittadini a scoprire un progetto cofinanziato dall'Unione Europea

Il Comune presenta "Life SeedNeb": verso un futuro urbano sostenibile

Il Comune di Potenza invita i cittadini alla presentazione del progetto "Life SeedNeb", in programma mercoledì, alle ore 14-30, nella Sala dell'Arco «una straordinaria iniziativa che mira a trasformare gli spazi urbani utilizzando soluzioni naturali e sostenibili» sottolinea l'assessore all'Ambiente Michele Beneventi. Cofinanziato dall'Unione Europea tramite il Programma LIFE Ambiente, questo innovativo progetto è coordinato dal comune di Lorquí (Spagna) e vede il coinvolgimento di otto partner europei, che «lavorano insieme per un futuro urbano più verde e inclusivo». Il consorzio è composto da tre comuni pilota: Lorquí (Spagna), Potenza (Italia) e Dunajváros (Ungheria). Collaborano inoltre due università di eccellenza, il Politecnico di Madrid e l'Università degli Studi di Napoli Federico II (attraverso il Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale "Raffaello d'Ambrosio" - LUPT), e tre partner esperti in settori strategici per l'ambiente e l'urbanistica: l'Associazione dei Naturalisti del Sud-Est (ANSE), la società di progettazione paesaggistica SingularGreen, e la società di consulenza europea EuroVertice, che coordina anche il progetto LIFE Bauhausing Europe. «Questa rete di competenze interdisciplinari permette al progetto di beneficiare di una solida base di conoscenze e strumenti innovativi» evidenzia Beneventi.

«L'obiettivo di LIFE SeedNeb è dimostrare

che le soluzioni basate sulla natura, combinate con l'approccio del Nuovo Bauhaus Europeo (NEB), possono generare benefici concreti per l'ambiente urbano, la biodiversità e la qualità della vita dei cittadini». Tra le soluzioni proposte, figurano giardini verticali e tetti verdi che verranno installati in spazi pubblici di ogni città pilota. A Potenza, verrà realizzato un giardino verticale sulla parete dell'edificio scolastico Leonardo Sinigalli nel quartiere di Poggio Tre Galli, che «non solo trasformerà l'aspetto della scuola, ma contribuirà anche a migliorare la qualità dell'aria, a ridurre l'inquinamento acustico e a favorire il benessere della comunità e della fauna urbana».

Un aspetto fondamentale del progetto è il coinvolgimento attivo dei cittadini, che sono invitati a partecipare in qualità di Seeders, diventando parte del gruppo di co-design e partecipando alle attività di progettazione e realizzazione del giardino verticale. I Seeders avranno l'opportunità di contribuire al cambiamento e di collaborare con esperti e partner europei per ideare soluzioni verdi che rispondano alle esigenze locali.

Per promuovere una partecipazione informata e coinvolgente, il Comune di Potenza istituirà una Citizen School: uno spazio educativo dedicato alla cittadinanza che offrirà corsi, workshop e tutorial per sensibilizzare la comunità sull'importanza della sostenibilità, della biodiversità e della rigenerazione urba-

na. Tra le attività principali rivolte ai cittadini Seeders, si segnalano: Workshop di sensibilizzazione sul Nuovo Bauhaus Europeo per introdurre i valori e le finalità del progetto.

Workshop di analisi del futuro in cui i cittadini esploreranno le possibilità delle soluzioni basate sulla natura per migliorare gli ambienti urbani, tramite simulazioni di interventi su facciate, tetti e spazi pubblici.

20 ore di tutorial dedicati a fornire ai cittadini le conoscenze necessarie per applicare le soluzioni ideate.

Workshop introduttivi sulla biodiversità urbana per imparare a osservare gli uccelli urbani e monitorare pipistrelli e impollinatori, e un workshop per il monitoraggio dei valori ambientali e sanitari.

Grazie a un programma di monitoraggio ambientale e al lavoro dei Seeders, l'impatto del progetto sarà misurato in tempo reale, valutando indicatori come qualità dell'aria, riduzione delle emissioni e miglioramento delle condizioni urbane. «Con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico del 30% negli edifici coinvolti e smaltire circa 300 kg di carbonio all'anno, LIFE SeedNeb rappresenta un passo decisivo per un futuro urbano sostenibile e inclusivo. Diventa un Seeder e partecipa al cambiamento! Costruiamo insieme un futuro più verde: LIFE SeedNeb è anche il tuo progetto» conclude Beneventi.